

SHE'RIY MATN TARJIMASIDA MUALLIF BADIYYATINI SAQLAB QOLISH MAHORATI (I.Yusupov ijodi misolida)

B.Sobirov, ITU o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada she'riy matn tarjimasida ruhiy-emotsional holat ifodasi muhim omil ekanligi Ibroyim Yusupov ijodi misolida ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Shuningdek, badiiy tarjimada tarjimon mahorati muhim rol o'ynashi, tarjimada milliy koloritni ochib bera olish chinakam badiiy mahorat ekanligiga dalillar keltirilgan.*

Аннотация: *В статье научно-теоретически обосновано, что выражение психоэмоционального состояния является важным фактором при переводе поэтического текста на примере творчества Ибройима Юсупова. Также приводятся аргументы, подтверждающие, что мастерство переводчика играет ключевую роль в художественном переводе, а способность раскрыть национальный колорит в переводе является истинным художественным мастерством*

Abstract: *This article provides a scholarly and theoretical basis for the assertion that conveying the psycho-emotional state in the translation of poetic texts is of critical importance, drawing on the works of Ibroyim Yusupov as an illustrative example. It also presents evidence that the translator's skill plays a pivotal role in literary translation and that accurately highlighting the national color in the target text is a mark of genuine artistic mastery.*

Kalit so'z va iboralar: *Tarjima, badiiy mahorat, adabiy aloqlar, tarjimon mahorati, badiiylik, estetika, tahlil, poetik idrok, milliy kolorit.*

Ключевые слова: *Перевод, художественное мастерство, литературные связи, мастерство переводчика, художественность, эстетика, анализ, поэтическое восприятие, национальный колорит.*

Keywords: *Translation, artistic mastery, literary connections, translator's skill, artistry, aesthetics, analysis, poetic perception, national color.*

Tarjima – murakkab jarayon va ma'suliyatli ishdir. Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan avtomatik tarjima tizimlari paydo bo'lib borishiga qaramay tarjima har doim ijodiy ish bo'lib kelgan va shundayligicha qoladi. Agar kishi tarjima haqidagi zaruriy ma'lumotlarning loaqal minimumidan boxabar bo'lsa, tarjima oldida turgan vazifa yechimini yengillatishi mumkin, zero ushbu minimum tarjimonga vazifani to'liq anglab yetish, tarjima qila olishiga doir real qobiliyatini to'g'ri belgilash imkoniyatini beradi. Buning uchun professional tarjimonlarda shakllangan ko'nikma va usullarni o'zlashtirish, shuningdek, tarjima byurolari xizmatlaridan unumli foydalanish darkor. Materialni bayon etish uslubi, yo'sini, shakli va tarzi ham muhim ahamiyat kasb etadi [1.186].

Ma'lumki, bir otaga mansub tillarda, jumladan, turkiy tillarda so'zlashuvchi xalqlar bir-birlarining tiliga, asosan, tushunadi. Ammo har bir tilning o'zigagina xos bo'lgan qonuniyatlar mavjud. Ayrim narsa, predmet va hodisalarni bir xil so'z bilan atashsa-da, o'sha so'zlar u yoki bu tilda boshqa ma'noda qo'llanilishi mumkin.

Yaqin tillardan, xususan, turkiy tillarda soʻzlar shaklan oʻxshash boʻlsa-da, maʼno oʻttenkasi, qoʻllanilish oʻrni va vazifasiga koʻra farq qiladi

Tarjimonlar oʻzi tushunmagani tufayli oʻxshashiga nisbat berib, mana shu maʼnoni anglatsa kerak deb taxmin bilan tarjima qiladigan soʻzlarni Z.Ismoiddinova “tusmol ekvivalentlar” deb ataydi. Olimning yozishicha, “ayrim tadqiqotchilarni yaqin tillardan, xususan, yaqin tillarning biridan ikkinchisiga oʻgirish uzoq tillardan agʻdarishga nisbatan birmuncha qiyin degan notoʻgʻri xulosaga olib kelgan tarjima asarlari matnidagi xato va nuqsonlarning oʻndan toʻqqiz qismini “soxta ekvivalentlar”ga oʻxshagan, aslida esa agar shunday atash mumkin boʻlsa – “tusmol ekvivalentlar” tashkil qiladi. Chunonchi,

Yergeneksiz búl dunyaniñ,

Házir yerkin bazarı kóp.

O. Hojiyeva tarjimasidagi “Erkin bozor” sheʼrida “Yergenek” (oʻtovning ikki tomonga ochiladigan eshigi) soʻzi oʻzbekcha tarjimada quyidagicha beriladi:

Panjarasiz bu dunyoning

Hozir erkin bozori koʻp.[4.98]

Koʻrinib turibdiki, bu yerda panjara va eshik bir biriga nisbatan yaqin soʻzlar hisoblansa ham shoir anglatmoqchi boʻlgan maʼno tarjimon tomonidan toʻlaligicha ochib berilmagan. Bizning fikrimizcha bu misra quyidagicha tarjima qilinsa maqsadga muvofiq boʻladi:

Bedarvoza bu dunyoning

Hozir erkin bozori koʻp.

Ibroyim Yusupov sheʼrining quyidagi bandi tarjimasida esa juzʼiy oʻzgarishlarnigina koʻramiz:

Bir alim kelinshek eplep erinbey,

Áyyemgi qorganniñ tekshelerinen,

Sút uyitıp ketken gúzelerindey,

Tas qutildı alıp atır birimlep.

Zulfiya tarjiması:

Koʻp qadim qoʻrgʻonning tokchalarini

Mehrli, ardogʻli oʻrganar juvon.

Naq qatiq uyitgan xurmachalarni

Olganday olar har qutini undan. [4.118]

Bu yerda tarjimon tarjimaga ancha ijodiy yondoshgan. Misralardagi soʻzlar oʻzbek tilidagi boshqa soʻzlarga almashtirilgan hamda birinchi va uchinchi misralar oʻrnini almashtirgan – natijada ikkinchi va uchinchi misralararo mustahkam bogʻliqlik vujudga kelgan. Tarjima amaliyotida bunday oʻzgarishlarga yoʻl qoʻyiladi. Fikr mantigʻidan kelib chiqib, tarjimon tarjima jarayonida maʼnoviy bogʻliqlikni taʼminlagan.

“Qardosh tillarda bitilgan sheʼriy asarlarning juda katta qismi shunday xususiyatga egaki, ularning matnidagi soʻzlarning qariyb barchasi ikkinchi tilda ham uchraydi va shunga koʻra tarjima tilida mavjud boʻlmagan ayrim soʻzlarni almashtirish yoʻli bilan agʻdarish orqali adekvatlikka erishish ham mumkin. Biroq bu “almashtirish” mexanik yumush boʻlmay, aksincha, koʻpgina hollarda mutarjimni sanʼatkor sifatida saralaydigan ogʻir ijodiy izlanishdir”. Binobarin, yaqin tillardan

tarjima ham tarjima unsurlaridan holi emas. Chunki ayrim satrlar, bandlar goh aynan, goh ba'zi so'zlarni almashtirish bilan deyarli o'zgarishsiz kechsa-da, tarjima o'quvchisiga tushunarsizligi jihatidan ba'zida misralarni, bandlarni o'zgartirishga to'g'ri keladiki, bu butun bandning tuzilishini o'zgartirish, boshqacha aytganda, she'rni chinakamiga tarjima qilish degani bo'ladi. Bu esa tabiiyki, ter to'kish, zahmat chekish, ijodiy izlanishni talab etadi. Chunonchi:

*Qara nağıs jağa, kınama bášpent,
Qolañ qara shashlar jazıp taslangan.
Qollar kóteriwli, julasar eñk-eñk,
Bir ullı azalı qıyqıw baslangan.*

Shoirning "Ossuarlar" nomli she'ri uchinchi misrasida qo'llangan so'z-
"bášpent" (qoraqalpoq qizlarining milliy kiyimi) o'zbek o'quvchisiga tushunarli
emas. Binobarin, ularni aynan qoldirib bo'lmaydi. Demak, boshqa tushunarli
so'zlarni topib, qofiyaga chiqarish kerak. Bu esa bandning qurilishini ham,
o'zgartirishga olib keladi. Bu ijodiy jarayon bo'lib, tarjima degani bo'ladi.
Qiyoslang:

*Qora tus yoqali, xipcha bel kamzul,
Qulon qora sochlar, yoyiq, parishon.
Qo'llar ko'kga cho'ziq, dillar g'amdan zil,
Go'yo eshitaman yig'i, mung, fig'on.*

Ma'lum bo'ladiki, yaqin tillardan tarjimaga nisbatan ham tabdil emas, tarjima
terminini qo'llagan maqsadga muvofiq. Chunki bu jarayonda tabdil va tarjima
o'zaro uyg'inlikda namoyon bo'ladi. Sababi yaqin tillardan tarjimada ham tarjimon
munosib so'z tanlaydi, o'quvchiga tushunarli qofiya izlaydi, misra va bandlarni
qaytadan tuzadiki, bu jarayon ijodiy izlanishni taqozo etadi. Ana shu izlanish
jarayonida mutarjim mahorat ko'rsatadiki, bu endi san'at bo'ladi. Shunday ekan,
yaqin tillardan tarjimani ham kamsitmasligimiz, uni ham ijodiy ish, san'at deb
hisoblashimiz kerak. [6.38]

Qardosh tillardan tarjimada tarjimonlarimiz ko'pincha ana shu oddiy
haqiqatni tushunib yetmaydilar yoki istamaydilar, balki buni ortiqcha, keraksiz ish
deb hisoblaydilar. Holbuki, mana bunday "tarjima" qilib, har bir tushunarsiz so'zga
matn ostiga izoh bergandan ko'ra asliyatning o'zini zarur shar izohlar bilan nashr
etgan yaxshi emasmi?

Ibroyim Yusupov:

*Dosliq kúshli, bir-birine berilse,
Diydarına qarayman da toymayman,
Ala tawdan aq qalpağıń kórinse,
Qara tawdan qara qalpaq bilğayman.*

Mirzo Kenjabek tarjimasi:

*Do'stlik kuchli, bir-biriga berilsa,
Diydoringga qarayman-u to'ymayman.
Olatovdan oq qalpog'ing ko'rinsa,
Qoratovdan qora qalpoq bilg'ayman.*

Ko‘rinib turganidek, bu yerda bor-yo‘g‘i birgina so‘z o‘zbek o‘quvchisiga tushunarsiz bo‘lib, tarjimon esa o‘shalarni ham tarjima qilish o‘rniga aynan qoldirib, matn ostida izoh bergan: bilg‘ayman – qalpoqni aylantirib ishora bermoq.

“Agar yaqin tillardan tarjima – matnda mavjud barcha tanish so‘zlarni o‘z tilimizga o‘tkazib, notanish so‘zlarni satr ostida “izohlash”dan iborat bo‘lsa, o‘z-o‘zidan, tarjimaning bu turi nuqul nusxa ko‘chirishdan iborat ekan, degan xulosa kelib chiqadi. Basharti, chindan ham shunday bo‘lsa, yaqin tillardan tarjima qilib o‘tirishga hech qanday zarurat qolmaydi, desa ham bo‘ladi.

Aslida esa bunday emas. Qardosh tillar bilan ish ko‘rganda ham, qardosh bo‘lmagan tillarga murojaat etganda ham tarjimaning qoidasi bitta, asl nusxani boshqa tilga o‘tkazib qayta yaratish”.

Shu tariqa, yaqin tillardan tarjimalarni o‘rganish orqal so‘zma-so‘z tarjima chegarasi, jumla qurilishi, qofiya va radiflarni aynan saqlab qolish, tushunarsiz so‘zlarga izoh berish me‘yori, “aldoqchi so‘zlar”ning ko‘rinishlari kabi ko‘plab masalalarga oydinlik kiritish mumkin.

Ma‘lum bo‘ladiki, yaqin tillardan tarjimani tizimli ravishda yo‘lga qo‘yish, uning saviyasini ko‘tarish, bu yo‘lda asodir bo‘layotgan har turli o‘zboshimchaliklarni bartaraf etish, yig‘ilib qolgan muammolarni yechish va kelgusi rivojini ta‘minlash uchun quyidagi dolzarb masalalarni kechiktirmay hal qilish taqozo etadi:

Qardosh tillar bo‘yicha ikki tilli va frazeologik lug‘atlar, darslik va qo‘llanmalar yaratish ishini yo‘lga qo‘yish kerak (Mustaqillik yillarida maxsus o‘qitish yo‘lga qo‘yilgani uchun hozirgacha birgina turk tili bo‘yicha ishlar bir qadar amalga oshirildi, lekin ular ham yetarli darajada emas). O‘shanda Mirtemir, Mirzakalon Ismoilov, Jumaniyoz Sharipov, Miad Hakimov, NosirFozilov, Mamarasul Boboyev kabi zabardast tarjimonlarimiz ham o‘z tarjimalarida muayyan xatolarga yo‘l qo‘ymasdilar. Shunday lug‘atlarning yo‘qligi tufayli yaqin tillardan tarjimada xato-nuqsonlar kamaymayapti, bil‘aks yangi avlod tarjimonlar tarjimalarida ular tobora ko‘payib bormoqda. Bunga, albatta, qardosh xalqlar bilan ilmiy-adabiy aloqalarning ancha uzilib qolganligi ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda.

Yaqin tillardan tarjimaga bo‘lgan mas‘uliyatni oshirish, bu sohaga nisbatan qarashlarni tubdan o‘zgartirish, uning ham shunchaki tabdil, bir tildan ikkinchisiga oddiygina uyg‘unlashtirish emas, balki to‘laqonli ijodiy jarayon, mashaqqatli mehnat, binobarin, san‘at ekanligini isbotlash va avvalo ilmiy-adabiy jamoatchilikni bunga ishontirish kerak.

Adabiyotlar:

1. Salomov G., Boboyev T. Tarjima san'ati. -T.: Adabiyot va san'at, 1973.
2. Isomiddinov Z. Turkiy epos va tarjima masalalari. -Toshkent: Universitet, 1995.
3. Dilmanov I. Folklor aloqalari va badiiy tarjima. -Nukus: Bilim, 2007.
4. Ibrayim Yusupov, Sahro bulbuli. -Toshkent Adabiyot va san'at, 1994.-B.
5. Xolbekov M. O‘zbekistonda tarjima va tarjimashunoslik//Xorijiy filologiya. №3, 2016 yil. –B.16.

6. Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. 95-bet.
7. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. –T: “Fan”. 2005. –B.27-28.